

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ТОШПЎЛОТОВ ШОҲИЖАХОН ЭШПЎЛОТ ЎҒЛИ

Тошкент Давлат Юридик университети

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8256884>

ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДА ДИН ОМИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада халқаро муносабатларда дин омилининг ижтимоий-сиёсий аҳамияти, шу жумладан диний бағрикенглик тушунчаси ва унга турли ривожланган давлатларнинг муносабати, динлараро бағрикенглик тамойилининг устувор йўналишлари, шунингдек, диний бағрикенгликни таъминлашнинг халқаро сиёсий механизмлари ҳақида сўз боради. Бундан ташқари, мақолада бир қатор хорижий давлатларнинг асосий қонунларида, диний бағрикенглик ва виждон эркинлигига бўлган муносабат ҳам ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: халқаро муносабатлар ва дин, динлараро бағрикенглик, конфессиялар, халқаро ҳуқуқ нормалари, халқаро ҳуқуқ тамойиллари, дин эркинлиги ва виждон эркинлиги.

ВАЖНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В этой статье пойдет речь о социально-политическом значении религиозного фактора в международных отношениях, включая концепцию религиозной терпимости и отношение к ней различных развитых стран, приоритетах принципа межрелигиозной толерантности, а также международных политических механизмах обеспечения религиозной терпимости. Кроме того, в статье также рассматриваются основные законы ряда зарубежных стран, их отношение к религиозной терпимости и свободе совести.

Ключевые слова: международные отношения и религия, межрелигиозная толерантность, конфессии, нормы международного права, принципы международного права, свобода вероисповедания и свобода совести.

THE IMPORTANCE OF THE RELIGION FACTOR IN INTERNATIONAL RELATIONS

ANNOTATION

This article will talk about the socio-political significance of the religion factor in international relations, including the concept of religious tolerance and the attitude of various developed countries to it, priorities of the principle of interreligious tolerance, as well as international political mechanisms for ensuring religious tolerance. In addition, the article also covers the Basic Laws of a number of foreign countries, their attitude towards religious tolerance and freedom of conscience.

Keywords: international relations and religion, interreligious tolerance, confessions, norms of international law, principles of international law, freedom of religion and freedom of conscience.

Бугун дунёда диний муносабатларнинг ижобий ёки салбий натижалари халқаро муносабатларнинг турли йўналишларига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Унга кўра, динлараро мулоқотнинг у ёки бу даражаси халқаро муносабатларнинг ривожига ёки инкирозига сабаб бўлиши мумкин. Айниқса дунё динлари бўлган насронийлик ва ислом динининг таъсир доираси мамлакатлар ўртасидаги муносабатларнинг умумий кўламига таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу жараёни куйидаги жиҳатлар билан изоҳлаш мумкин:

Биринчидан, диний конфессиялар замонавий демократик ғоялар билан интеграциялашиб улгурди. Буни биз ривожланган демократик мамлакатларнинг асосий қонунчилигида акс этиб бораётган диний эътиқод билан боғлиқ қоидаларда кўришимиз мумкин;

Иккинчидан, дин воситасида инсонни турли томонга етаклаш имкониятлари мунтазам ўрганилиб, турли изланишлар олиб борилмоқда. Оқибатда эса, диний фон атрофида инсонларни муайян ғояга эргаштириш, бир йўлдан иккинчисига оғдириш тенденциялар учрамоқда;

Учинчидан, турли минтақалар аҳолисининг диний таффақурини ўзгартиришга бўлган уринишлар сиёсий мақсадлар йўлида фойдаланилмоқда;

Тўртинчидан, диндан нафақат ўзаро бирдамлик, тинчлик йўлида, балки, радикал мақсадлар (экстремизм, терроризм, фундаментализм) йўлида ҳам фойдаланишга уринишлар кучайиб бормоқда.

Бугун аҳолисининг асосий конфессиявий гуруҳлари сони сезиларли даражада ўзгарди. Диний конфессия вакиллари илгари бир ҳудудда муҳим ўрнашган бўлса, ҳозирги даврга келиб миграция жараёнларининг кучайиши оқибатида уларнинг бошқа конфессия вакиллари яшайдиган ҳудудларга оммавий кўчиш ҳолатлари кузатилмоқда. Бунинг асосий сабаби сифатида, шубҳасиз нотинчликлар, фуқаролик урушлари, миллий ва этник зиддиятлар, мунтазам давом этган ихтилофларни кўрсатиш мумкин. Бу эса конфессиялараро ўзаро тўқнашув эҳтимолини оширади. Миграция жараёнларининг кучайиши оқибатида етакчи диний жамоалардаги микдорий ўзгаришлар сони ўзгариб бормоқда.

Асосий миграция оқимлари ислом динининг тарқалиш зонасидан маданияти насроний кадриятлари таъсирида ривожланган мамлакатлар ҳудудига ўтиб бормоқда. Натижада, бугун Европа мамлакатларида содир бўлаётган конфессиявий можаролар кўламининг кенгайиб бориши кузатилмоқда.

Дунёвий динларнинг фаолият майдони ўзгариши мамлакатлар ичида ва халқаро майдонда бошқа соҳаларда (иқтисод, сиёсат) ҳам жиддий ўзгаришлар содир бўлмоқда. Шу муносабат билан давлат бошқаруви ва халқаро муносабатлар соҳасида диний ва маъмурий элита ўртасидаги муносабатларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Сиёсий элита учун бундай ҳамкорлик халқаро майдонда “олтин ўрталик”ни сақлаб қолиш мустаҳкамлаш, диний конфессиялар учун эса глобаллашув шароитларига мослашиш жараёнида уларнинг таъсир кўламини мустаҳкамлаш имконини беради.

АҚШ олими С. Хантингтон ўзининг “Тамаддунлар тўқнашуви” асарида халқаро муносабатларда дин омилини етакчи ўринга кўяди. Унинг фикрича, дунё цивилизациялари ўртасидаги тўқнашувнинг маркази диний цивилизациялар ўртасида кечади. “Ғарб ва ислом олами ўртасидаги ҳарбий қарама-қаршилик бир асрдан бери давом этмоқда ва унинг енгиллашганидан дарак йўқ. Аксинча, у янада оғирлашиши мумкин. Кўрфаз уруши кўплаб арабларда ғурур уйғотди - Саддам Ҳусайн Исроилга ҳужум қилди ва Ғарбга қаршилик кўрсатди. Аммо бу Ғарбнинг Форс кўрфазида ҳарбий жиҳатдан мавжудлиги, куч-қудратда устунлиги ва ўз тақдирини ўзи белгилай олмаётганлиги сабабли норозилик туйғуларини ҳам келтириб чиқарди” [1].

“Бундан ташқари, кўплаб араб давлатлари – нафақат нефть экспортчилари – автократик бошқарув шаклларига тўғри келмайдиган иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш даражасига эришдилар.

Демократияни жорий этишга уринишлар тобора кучайиб бормоқда. Айрим араб давлатларининг сиёсий тизимлари маълум даражада ошкораликка эга бўлди. Лекин бу асосан ислом фундаменталистларига фойда келтиради. Қисқаси, араб дунёсида Ғарб демократияси сиёсий имкониятларни кучайтирмоқда. Балки бу ўткинчи ходисадир, лекин ислом давлатлари ва Ғарб ўртасидаги муносабатларни мураккаблаштираётгани шубҳасиз” [2].

Айтиш керакки, Хантингтон томонидан бундан бир неча ўн йиллар олдин айтилган фикрлар ҳозирда ўзининг амалдаги тасдиғини топмоқда. Олимнинг диний цивилизациялар тўқнашуви халқаро алоқаларнинг бошқа йўналишларига таъсир ўтказди, жумладан, демографик вазият кескинлашади деган башорати амалга ошаётганини кўриш мумкин. Бугун Хантингтон айтганидек, араб мамлакатларида, айниқса Шимолий Африкада аҳолининг тез ўсиши Ғарбий Европа мамлакатларига эмиграцияни кучайтириб юборди. Ўз навбатида, Ғарбий Европа мамлакатлари ўртасидаги ички чегараларни босқичма-босқич йўқ қилиш фонида содир бўлган эмигрантлар оқими кескин сиёсий мураккабликни келтириб чиқарди. Италия, Франция ва Германияда диний ва ирқий қарама-қаршилик ва зўравонлик тобора кучайиб бормоқда.

Олим ислом ва Ғарб олами ўртасидаги ўзаро таъсирни цивилизациялар тўқнашуви деб ҳисоблайди. “Ғарб мусулмон олами билан қарама-қаршиликка дуч келади, албатта”, деб ёзади мусулмон динидаги ҳинд журналисти М.Ақбар. “Ислом оламининг Мағрибдан Покистонгача кенг тарқалиши ҳақиқатининг ўзи янги дунё тартиби учун курашга олиб келади”. Б.Люис ҳам шундай хулосага келади: “Бизда бутунлай бошқача даражадаги кайфият ва ҳаракат мавжуд, улардан фойдаланмоқчи бўлган сиёсатчилар ва ҳукуматлар назорати остида эмас. Бу цивилизациялар тўқнашувидан бошқа нарса эмас - эҳтимол бизнинг қадимги рақибимизнинг яҳудий-христиан анъаналарига, бизнинг дунёвий ҳозирги кунимизга ва иккаласининг глобал кенгайиши мантисиз” [3].

“Ғарб бўлмаган давлатларнинг Ғарбга қўшилиши олдидаги тўсиқлар чуқурлиги ва мураккаблиги билан фарқ қилади. Лотин Америкаси ва Шарқий Европа мамлакатлари учун улар унчалик муҳим эмас. Собиқ Совет Иттифоқининг православ мамлакатлари учун эса бу муҳимроқ. Лекин энг жиддий тўсиқлар мусулмон, конфуций, ҳинду ва буддист халқлар олдида турибди” [4].

Шу ўринда савол тугилади, дин ва давлат ўртасидаги муносабатларда муаммо нималарда кўринади?

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, конституциявий қонун ижодкорлари кўпинча дин ва давлат муносабатларида қуйидаги жараёнларни муаммо сифатида кўриб чиқишларига тўғри келмоқда.

- аҳолисининг кўпчилиги мусулмон бўлган давлатлар;
- диний жиҳатдан фарқли жамиятлар;
- тарихан диний мансублик ва дунёвийлик ўртасида кескинлик бўлган жамиятлар.

Хўш, муаммо ўзи нимада?

Давлат ва дин, фуқаролик ва диний институтлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш тарихан мавжуд бўлган ва конституциянинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланган ва шундай бўлиб келмоқда.

- Франция Конституциясининг 1-моддаси давлатда франсузларнинг рухонияти (кайфияти) ҳал қилувчи аҳамиятга эгаллигини кўрсатади [5].

- Америка Қўшма Штатлари Конституциясига киритилган биринчи тузатиш мамлакатда фақатгина давлат черковларининг мавжудлигини билан боғлиқ таъқиқларни олиб ташлайди, балки кейинчалик пайдо бўладиган бирлашмаларга ҳам кенгроқ йўл беради.

- Германия Конституциясининг 140-моддасида Веймар Республикаси конституциянинг баъзи қоидаларини назарда тутган: бир томондан, давлат черковларни таъсис этишни таъқиқласа, бошқа томондан, диний конфессиялар давлат томонидан тан олинishi мумкинлигини таъкидлайди [6].

- Англияда Англикан черкови давлат черкови ҳисобланади. (Шотландияда пресвитеран черкови давлат чекрови ҳисобланади, Уелс ва Шимолий Ирландияда эса давлат черковлари йўқ.)

- Голландияда черков ва давлатнинг бўлиниши, конституциявий ҳуқуқнинг ёзилмаган принципи деб тахмин қилинади, чунки асосий қонун бу масалада сукут сақламоқда.

Қонунлар ва амалий қонунлар давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни аниқлаб беради. Конституциянинг яна бир муҳим вазифаси - ҳатто чуқур диний бўлинишлар билан ажралиб турадиган жамиятларда ҳам барча жамият аъзолари ўртасида тинчлик ва адолатни таъминлашдир.

Шундай бўлса-да, дунёнинг кўп қисмида давлатлар ва динлар ўртасидаги муносабатлар Конституция тузувчилар учун энг қийин масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Муайян муаммолар ҳар бир ҳолат учун ўзига хос, аммо маълум умумийликлар мавжуд. Муайян дин миллий ўзига хослик билан ёки жамиятнинг асосий қадриятлари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Умумжаҳон динлараро эркинлигини уйғунлаштирган ҳолда, дин аслида виждон масаласи эканлигига, энг яхши шароит эса диний масалаларда бетарафликни сақлаш ҳамда давлат томонидан камситишларга қарши ҳимоянинг мавжудлиги ҳисобланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаш 2011-йилда: *"...расмий "Давлат дини" тушунчасининг қўлланилиши бирор динга салбий таъсир кўрсатмайди, диний озчиликлар, ва аъзоларинининг камситилишига йўл қўйилмайди"*, - деб эълон қилган [7].

Аслида, конституция ишлаб чиқарувчилар қуйидаги версиялардан кенг доирадаги бирини танлашлари мумкин:

- *конкрет бир давлатнинг пайдо бўлишигача бўлган дин (диннинг ахлоқий меъёрларини қонунга киритиши билан ёки муайян юрисдикцияда ва судларда диний судларни тан олиши давлат томонидан молиялаштирилаётган ибодатхоналар ёки диний муассасалар орқали);*

- *давлатнинг дунёвий (диний бўлмаган) асосларини эълон қилишига қадар (ижтимоий ва маданий ҳаётда бир ёки бир нечта динларнинг ролини рамзий тан олиши)*

Конституциявий матнни лойиҳалашда саволлар шахсий хусусиятлар ва осонликча қабул қилинмайдиган чуқур принципларга тегишли бўлганлиги сабабли амалда улар бўйича келишувга эришиш ёки муроасага эришиш қийин бўлиши мумкин. Шунинг учун, диний қарашлар айнан нималарни ўз ичига олиши ва қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги савол киритилган ёки аксинча, давлатда дунёвийлик устувор бўлиши кераклиги ҳам батафсил яъни сиёсий, тарихий ва маданий шароитлар ҳам тартибли равишда кўриб чиқилиши керак.

Диний эркинликнинг тарихий тан олиниши, шунингдек бошқа ҳуқуқларни, масалан, фикр билдириш эркинлигини тан олиш билан бир қаторда камситилишдан озодлик - бу давлат ва дин ўртасидаги конституциявий муносабатларда муайян асосларни белгилайди.

Либерал демократик давлат қуйидагиларни ман эта олмайди:

- жамоат тартибини ёки бошқаларнинг ҳуқуқларини бузмайдиган тинч диний руҳдаги маросимларни;

- бирликни таъминлаш ёки диний эътиқод ва маросим масалаларига риоя қилиш;

- диний эътиқоди ёки ўзига хослиги сабабли одамларни жазоламаслик ёки камситмаслик.

Масалан, АҚШдаги бирор бир ташкилот ёки гуруҳга нисбатан ҳеч қандай диний текширувлар талаб қилинмайди....Конгресс динни ўрнатишга ёки ибодатларни бемалол амалга оширишга моненьлик қилмайди [8].

Баъзи конституциялар (масалан, Германия, Ҳиндистон, Жанубий Африка) давлатнинг диний бетарафлиги ҳар қандай диний қўллаб-қувватлашдан воз кечиш ёки маъқуллаш (дин - давлат нейтраллиги каби), аммо ва динларга нисбатан тенг ва камситишсиз муносабатни ҳимоя қилишга қаратилган.

Масалан: Германия Федератив Республикасининг асосий қонунида: “...*диний ташиқлотлар (бирор динга мансуб шахслар) диний мақсадларда армия сафига, касалхоналар, қамоқхоналар ёки бошиқа давлат муассасаларига кириш ҳуқуқига эга, зарур бўлган ҳолларда жамоат ибодатларини ташиқил қилиш ёки диний идоралардаги ибодатлари билан шуғулланадилар, аммо ҳар қандай мажбурлаш шаклларида қочилиш лозим, - дейилган* [9].

Москва халқаро муносабатлар институти профессори К. Боришполец дин омилининг халқаро муносабатлардаги ўрнини таҳлил қилиб қуйидаги учта асосий жиҳатни кўрсатиб ўтади:

“1. Етакчи конфессиялардаги фундаменталистик оқимлар глобал гуманитар маконнинг, айрим ҳолларда эса халқаро хавфсизлик маконининг парчаланишини бартараф этишда жиддий тўсиқлар яратади. Фундаментализмнинг сиёсий роли радикализмни мафкуравий озиклантириш билан чекланиб қолмайди. Шундай қилиб, мусулмон мамлакатларида замонавий ислом фундаментализми чуқур норозилик айбловини потенциал кенг кўламли сиёсий дастурларга айлантирди. Бу жараённинг кўлами ислом фундаментализмининг жаҳон сиёсатининг таъсирчан субъектига айлантиради. Бу таъсир, айниқса, постсовет худудидаги худудларда яққол намоён бўлмоқда;

2. Халқаро конфессиялараро ҳамкорлик ғояси нафақат ишонтиришнинг глобал прогнозларига муқобил, балки маҳаллий низоларни ҳал қилиш учун муҳим асос сифатида ҳам ишлайди. Бироқ, бу ихтиёрий омил бўлиб қолмоқда, унинг аҳамияти сиёсий шароитларга боғлиқ;

3. Конфессиялараро ҳамкорликни ҳисобга олган ҳолда ташқи сиёсатни режалаштириш халқаро муносабатларни тартибга солишга янги элементларни киритиш ҳақида гапириш имконини беради. Амалий маънода бу диний тузилмалар муаммоларни аниқлаш, уларни таҳлил қилиш, қабул қилинган ва келишилган қарорларни бевосита ҳаётга татбиқ этишда муҳимроқ рол ўйнаши мумкинлигини аниқлатади” [10].

Бугун диний омилларнинг халқаро муносабатлардаги ўрнини эътироф этмаслик мумкин эмас. Ҳар қандай мамлакат у хоҳ теократик бўлсин, хоҳ дунёвий секуляр давлат диний қарашлар ва анъаналар билан ҳисоблашишга мажбур. Сиёсий жараёнларда ўз позициясини мустаҳкамлашда дин омилидан тўғри фойдаланиш барқарорликка эришишнинг бирламчи воситасидир.

Россиялик тадқиқотчи В.Ф.Артюшкин халқаро муносабатларда сиёсат ва диннинг ўзаро алоқадорлигини қуйидаги учта шаклини ажратиб кўрсатади:

“**Биринчиси**, диннинг мафкуравий таъсир кўрсатувчи асосий воситалардан бири эканлиги уни мавжудлигининг сабабидир.

Иккинчиси, инсон омили билан белгиланади яъни, муайян ижтимоий ҳаракат ёки сиёсий мунозараларда диний ва ахлоқий меъёрларни ҳисобга олиш зарурати инсоний хусусиятлардан келиб чиқиб амалга оширилади.

Учинчидан, сиёсатчиларнинг ҳокимият учун курашиш жараёнида диний ақидалардан юқори даражада фойдаланишида кўриш мумкин.

Тўртинчидан, динга эътиқод қилувчиларнинг ўз манфаатларини рўёбга чиқаришда диний қоидаларга қатъий риоя қилиш ва қатъий позицияларини намоён қилиш имкониятларида кўринади.” [11].

Халқаро муносабатларда жамият аъзоларининг диний эътиқод билан боғлиқ дунёқарашини кўриб чиқиш эҳтиёжи мавжуд. Мазкур эҳтиёж турли даврлардаги динга бўлган инсонларнинг муносабатига қараб ўзгариб боради. О Четверикованинг қуйидаги жумлалари бизнинг фикрларимизни тасдиқлайди: “Ҳозир Ғарбда диндорликнинг аҳволи қандай, 1960-йилларда эълон қилинган диний плюрализмга эргashiш қандай натижага олиб келди? Ўша йилларда "Италияда респондентларнинг атиги 37 фоизи "битта ҳақиқий дин борлигига ишонишган", 1994 йилда Францияда французларнинг 16 фоизи, ҳозир эса - 6 фоизи ягона дин мавжудлигини эътироф этишган.

Бу тенденция кўпроқ ёшларга хосдир: 1998 йилда 18 ёшдан 29 ёшгача бўлган инглиз, француз ва немисларнинг атиги 4 фоизи "ҳақиқат битта динга тегишли" деб ҳисобларди. Бу диний туйғунинг жиддий мутацияга учраганлигидан далолат беради" [12].

Диний ғояларнинг давр эҳтиёжидан келиб чиққан зарурий янгиланиш жараёнлари, бир томондан, бугунги кунга мослашишга ёрдам берса, иккинчи томондан, ўзгаришлар, эркинлик муҳитини яратишга, янги дунёқарашларни вужудга келтиришга хизмат қилади. Биз бу ерда бирор диннинг ўзини туб моҳиятини ўзгартиришини назарда тутмаяпмиз. Бугунги замонавий шароитида виждон эркинлиги тамойилига амал қилиш, секуляр жамият анъаналарини эътироф этиш фикримизча бирор диннинг обрўси ва нуфузига путур етказмайди.

В.Артюшкин мавзуга қуйидагича ёндашади: "Глобаллашув жараёни дунёни шу қадар тубдан ўзгартирмоқдаки, нафақат фан, иқтисод, капитал, молия, сиёсат соҳасида, балки дунёқарашда ҳам янгилик туғилиши керак. Бу бирдамлик ғоясига асосланган янги даврнинг шаклланишида динамик ва вақт билан уйғун тарзда намоён бўлади. Ушбу ҳаракат муваффақиятининг бир жиҳати уни тамойилларининг ривожланаётган глобал жараёнларга, яъни глобал фикрлаш ва плюралистик универсализмга мос келишидир. Дунёқараш ва талкинларнинг мавжудлиги уни дунёқарашнинг замонавий тизимларидан бири деб ҳисоблаш имконини беради" [13].

Олимнинг фикрича: "Жаҳон сиёсатида диний омилни ҳисобга олиш ва мувофиқлаштириш имконини берувчи воситалардан бири бу БМТнинг расмий механизмларидан фойдаланишдир. 2006 йилдан бери жуда кўп мамлакатлар БМТ Бош Ассамблеяси сессияларида ташкилот таркибида Динлар кенгашини ташкил этиш ғоясини илгари сурмоқда. Аммо унинг мақсадлари, вазифалари ва тузилишининг батафсил тавсифи ҳали кенг тарқалган эмас. Кўриниб турибдики, кенгашни шакллантиришнинг бир қанча мумкин бўлган механизмларини ишлаб чиқиш, юқори мақсадлар ва долзарб вазифаларни шакллантириш мумкин, аммо бу орган консолидацияланган позицияни ишлаб чиқа оладими?"

Жаҳон сиёсатининг диний жиҳатларини БМТ фаолиятига фаолроқ киритиш йўналиши сифатида қуйидаги ҳаракатлар йўналишини ҳам кўриб чиқиш мумкин. Диний мазмунга эга бўлган инқирозларнинг олдини олиш, уларни ҳал қилиш ва оқибатларини бартараф этишга кўмаклашиш учун ривожланган кўп конфессияли тузилмага эга ҳамда диний асосдаги низоларнинг олдини олиш ва бартараф этишда ижобий тажрибага эга бўлган БМТга аъзо мамлакатлар қўмитасини ташкил этиш. Бундай ҳолда, Исроил, Ливан ва бошқаларни ўз ичига олган ҳал қилинмаган можаролари бўлган давлатлар қўмита аъзолигига ариза бера олмайди.

Юқоридаги фикрлардан шу нарса маълум бўлмоқдаки, халқаро низоларни бартараф этишда диний омиллардан фойдаланиш кўзланган натижани беради. Яна бир ижобий томони мазкур ҳатти-ҳаракатлар диний конфессиялар ўртасидаги бирдамлик, бағрикенглик ғояларини мустаҳкамлаш имконини ҳам беради.

Бугунги кунда диний эркинлик ва диний мажбурлашдан озод бўлиш либерал демократиянинг умумий эътироф этилган принципларидан ҳисобланади. Бугун ҳеч бир давлат агарда диний эътиқод ва ибодат эркинлигини кафолатламаса, халқаро нормаларда кўрсатилган ҳуқуқий меъёрларни бузган ҳисобланади, ҳар қандай динга мурожаат қилиш инсонни англашга тўсқинлик қилмайди. Давлатларда динлараро бағрикенгликнинг таъминланиши тарихий-тадрижий тараққиётдан маълум бўлганидек, миллатлараро тотувликни ва тинчликни таъминлашда ҳал қилувчи ролни ўйнаганлигини кўришимиз мумкин. Фуқаролар онгида ҳам толерантликка бўлган тўғри муносабатнинг шаклланиши ва унинг ривожланиши учун ҳисса кўшиш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Хантингтон.С. Столкновение цивилизаций. <https://gtmarket.ru/library/articles/2498>
2. Ўша манба
3. Ўша манба
4. Ўша жойда
5. Жан Бауберот “Францияда лаицит тарихи”. Париж.2004.-94-бет
6. Арнут Ж.Ниевенхуис. “Дин ва давлат ўртасидаги кўп тармоқли муносабатлар: Баъзи қиёсий-ҳуқуқий шарҳлар” 2012 “Оксфорд”, 155-бет
7. БМТ Бош ассамблея, Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаш (2011)
<https://mgimo.ru/about/news/experts/214943>
8. Ақш конституцияси (VI модда, 3 қисм)
9. ГФР конституцияси, 141-модда
10. Артюшкин В.Ф. Религиозный фактор во внешней и внутренней политике России / В.Ф. Артюшкин // Обозреватель-Observer. - 2011. - № 2 (253).
11. Четверикова О.Н. Религия и политика в современной Европе. М.: Московские учебники и картография. 2005. С.39.
12. Артюшкин В.Ф. Религиозный фактор во внешней и внутренней политике России / В.Ф. Артюшкин // Обозреватель-Observer. - 2011. - № 2 (253).
13. Тошпулатов Шохижохон. Отношение к религиозной терпимости в международной политике и законодательстве Узбекистана // Review of law sciences. 2020. № Спецвыпуск. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-k-religioznoy-terpimosti-v-mezhdunarodnoy-politike-i-zakonodatelstve-uzbekistana>
14. <https://slib.uz/ru/article/view?id=4862>
15. <https://www.bukhari.uz/?p=15190&lang=oz>
16. <https://iiaau.uz/oz/news/2044>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz